

“SADDI ISKANDARIY” ASARIDA FORSIY IZOFALI BIRIKMALARNING QO‘LLANILISHI

Alimova Zarifa,

f.f.f.d.(PhD), FarDU katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Navoiy buyuk shoir, so‘z sultoni, yetuk faylasuf olim, hakim, donishmand ekanliugi haqida so‘z boradi. Shuningdek, “Saddi Iskandariy” dostonida shoir tomonidan forsiy izofali birikmalarning mohirlik bilan qo‘llangani, dostonida izofa ishtirok etgan birikmalarning takror holda ham qo‘llangani haqida fikr yuritiladi.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается тот факт, что Навои был великим поэтом, султаном слова, великим философом, ученым, судьей и мудрецом. В эпосе «Садди Искандарий» также рассказывается об умелом использовании поэтом персидских изафетов, а также неоднократном использовании изафетов в эпосе.*

Annotation: *This article discusses the fact that Navoi was a great poet, sultan of words, a great philosopher, scientist, judge and sage. The epic “Saddi Iskandariy” also speaks of the poet’s skillful use of Persian izafets, as well as the repeated use of izafets in the epic.*

Kalit so‘zlar: *iskandarnoma, forsiy izofa, aniqlovchi va aniqlanmish, qaratqich va qaralmish, takror qo‘llangan izofalar, murakkab forsiy izofali birikmalar.*

Ключевые слова: *искандарнаме, персидский изафет, определение и определенное, неоднократное использование изафетов, сложные персидские изафеты.*

Key words: *iskandarnoma, Persian izafet, identifier and identified, definite modifier and modified, repeated izafets, complex Persian izafets.*

Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostoni Sharqda yaratilgan iskandarnomalarning eng mashhuri, eng jozibadori desak, mubolag‘a bo‘lmaydi.

“Saddi Iskandariy”da Iskandar va Arastu misolida Navoiy tafakkurining badiiy ifodasi muhim o‘rin tutgan. Shuningdek, turli rivoyatlar ham asar mag‘zini to‘ldirishga xizmat qilgan. Xususan, Iskandarning darvesh bilan qilgan suhbatini asar g‘oyasini ochishga xizmat qilgan. Bu dostonida Navoiy faylasuf olim, yetuk pir, dunyo asrorlaridan xabardor hakim sifatida namoyon bo‘lgan [6, 147].

Saddi Iskandariy”da yozilishicha, Qirvon o‘lkasida bir tog‘ bor, uning ortida vodi bo‘lib, u yer ya‘rujlar makoni, bu vodiidan so‘ng zulmat boshlanadi. Ular Allohning qahridan yaratilgan bo‘lib, ko‘p ellarga zulm qiladi, sonlari hisobsiz, qilmishlari ham boshqalarnikiga o‘xshamaydi [5,132].

Biz ushbu maqolani “Saddi Iskandariy” dostonini tilshunoslik nuqtai nazaridan o‘rganish bilan bog‘liq dolzarb muammolardan biri bo‘lgan forsiy izofani tadqiq etishga bag‘ishlaymiz. “Saddi Iskandariy” dostoni forsiy izofalarga ham juda boy asardir. Ma‘lumki, “izofa” arabcha so‘z bo‘lib, “qo‘shish, orttirish” degan ma‘nolarni ifodalaydi. Izofa aniqlovchi va aniqlanmish, qaratqich va qaralmish o‘rtasidagi munosabatni ifodalaydi[1, 261]. Bunda aniqlovchi va aniqlanmish, qaratqich va qaralmish o‘rtasida urg‘usiz *-i* yoki *-yi* tovushi orttiriladi. Masalan, o‘zbekcha-forscha so‘zlardan tashkil topgan izofiy birikmalarga *kimsayi notavon, telbai sarson*, tarkibi tojikcha so‘zlardan iborat bo‘lgan izofiy birikmalarga *ganji bebaho, obi diyda, padari buzrukvor, donayi sho‘ra*), *kulbayi vayrona* kabilarni misol keltirish mumkin [2, 102]. Izofa ishtirok etgan baytlarga quyidagilarni misol keltirish mumkin:

Yana dashtining sathi andoq vase‘

Ki, yetmay qirog‘ig‘a charxi sare‘ (41-bet). “Endi undagi dashtu sahrolarga kelganda, sathi shunchalik keng ediki, uning chegarasiga *tezyurar osmon* ham yetolmas edi” (Saddi Iskandariy, nasriy tabdil, 44-bet). Baytda keltirilgan *charxi sare‘* izofiy birikma bo‘lib, aniqlovchi *sare‘* (tezyurar), aniqlanmish *charx* (osmon) so‘zlaridir.

Nazarg‘a kelib ganji beintiho,

Vale har biri uzra yuz ajdaho (41-bet). “*Bu yerlarda ganj-xazinalar nihoyasiz ekanini ko‘rgani bilan har bir xazina ustida yuzlab ajdaho borligi ham aniq*” (Saddi Iskandariy, nasriy tabdil, 44-bet). Mazkur baytda keltirilgan *ganji beintiho* so‘zlari izofa orqali birikkan bo‘lib, aniqlovchi *beintiho* (hihoyasiz), aniqlanmish *ganj* (xazina) so‘zlaridir.

Bosilg‘ochki yanchilsa mo‘ri zaif,

Ne ish qilg‘ali bo‘lg‘ay, oyo, harif (43-bet). “*Bosilib-yanchilgan bechora chumolining qo‘lidan nina ish kelishi mumkin?*” (Saddi Iskandariy, nasriy tabdil, 45-bet). Baytda keltirilgan *mo‘ri zaif* so‘zlari izofa orqali birikkan bo‘lib, “*zaif (bechora) chumoli*” ma’nosini anglatayotir.

Dostonda ikki so‘zning emas, balki undan ortiq so‘zlarning izofa orqali birikish hollari ham ko‘p uchraydi. Bunday izofalarni murakkab izofali birikmalar deyish mumkin [4,62]. Jumladan:

Ki: «Yey bulbuli zori alhonsaro,

Vale so‘z riyozida dostonsaro (42-bet). “*Ey zorlanib sayrovchi bulbul! Ba ey so‘z gulzorida dostonlar yaratuvchi shoir!*” (Saddi Iskandariy, nasriy tabdil, 44-bet). Baytdan ko‘rinadiki, *bulbuli zori alhonsaro* murakkab izofiy birikma bo‘lib, unda *bulbul* aniqlanmish, *zor va alhonsaro* so‘zlari aniqlovchi vazifasida kelayotir.

Dostonda izofa ishtirok etgan forsiy birikmalar takror qo‘llangan holatlarga ham duch kelish mumkin:

Davotimki, ochti do‘koni guhar,

Do‘koni guhar yo‘qki, koni guhar (44-bet). “*Dovotim gavhar do‘konini ochdi, gavhar do‘koni emas, gavhar konini ochdi*” (Saddi Iskandariy, nasriy tabdil, 46-bet).

Dostonda Iskandar shaxsi ulug‘langan baytlarni ko‘plab uchratish mumkinki, bunday baytlarda ham forsiy izofa ishtirok etganiga guvoh bo‘lish mumkin [3,367]. Jumladan:

Skandar jahondori kishvarsiton

Ishidin chu nazm o'lsa har doston (45-bet). "Iskandar butun kishvarlarning jahondori edi, uning qilgan ishlari haqida bir doston yozilsa..." (Saddi Iskandariy, nasriy tabdil, 48-bet).

Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, Alisher Navoiyning "Saddi iskandariy" asari turkiy, arabiy so'zlar bilan bir qatorda forsiy so'zlarni ham o'z ichiga olgani bilan ahamiyatlidir. Navoiyning zullisonayn shoir sifatida forsiy so'zlardan, xususan, forsiy izofali birikmalardan mohirona foydalangani dostonning badiiy qimmatini yanada oshirishga xizmat qilgan, desak yanglishmaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Alimova, Z. (2021). The role of borrowings in the growth of the language vocabulary. *AJMR: Asian journal of multidimensional research*. Vol 10, Issue 3, March. 261-267.

2. Alimova, Z. V. (2021). About common words in Uzbek and Tajik languages, their semantics. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (97), 101-104.

3. Alimova, Z. V. (2019). Borrowings – linguistic phenomena. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (72), 367-370.

4. AZ Vakhobovna, FX Xayrulloevich. About Borrowing Phrazeological Units and their Study in Uzbek Language. *International Journal of Culture and Modernity* 14, 61-67.

5. Ismoilov I. Soibova X. Navoiy ijodida Ya'juj-Ma'juj obrazi. Alisher Navoiy va XXI asr (xalqaro anjuman materiallari).-Toshkent, "Mashhur Press", 2020. –B.132.

6. Hamraqulova X. "Saddi Iskandariy" dostonining adabiy-estetik xususiyatlari. Alisher Navoiy va XXI asr (xalqaro anjuman materiallari).-Toshkent, "Mashhur Press", 2020. –B.147.